

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Раатович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal “Journal of Neurology
and Neurosurgical Research”
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

“Neurology and neurosurgical
research” 5/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Аганиязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: 616.857:612.82-036 - 08

Халимова Ханифа Мухсиновна
Рашидова Нилуфар Сафоевна
Тошкент тиббиёт академияси
Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи
Тошкент тиббиёт академияси
Набиев Улугбек Нemat ўгли
Назаркулова Шохсанам Улугбек кизи
Тушолова Нодира Ойдинбек кизи
Гулистон давлат университети

МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049063>

АННОТАЦИЯ

Бирламчи бош оғриқлари ҳозирги кунга қадар асаб касалликлари орасида энг кўп учрайдиган касалликлардан бўлиб, уларнинг юзага келишида жинсий гормонларнинг ўрни илмий исботланган. Биз ушбу мақолада 2021-2023 йиллар давомида мигрен касаллигининг аурали ва аурасиз турларида бош оғриқ хуружи ва хуруждан ташқари даврда жинсий гормонлар (эстрадиол, тестостерон) микдорини ўрганишга бағишланган тадқиқотимиз натижаларини баён қилдик.

Калит сўзлар: бош оғриғи, мигрен, аурали мигрен, аурасиз мигрен, хуруж, гормонлар, эстрадиол, тестостерон.

Халимова Ханифа Мухсиновна,
Рашидова Нилуфар Сафоевна
Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи
Ташкентская медицинская академия
Набиев Улугбек Нemat угли
Назаркулова Шохсанам Улугбек кизи
Тушолова Нодира Ойдинбек кизи
Гулистанский государственный университет

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОРМОНОВ ЭСТРАДИОЛА И ТЕСТОСТЕРОНА В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ МИГРЕНИ

АННОТАЦИЯ

Первичные головные боли на сегодняшний день являются одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний, и роль половых гормонов в их возникновении научно доказана. В данной статье мы описали результаты нашего исследования количества половых гормонов (эстрадиола, тестостерона) в период приступа и безприступного периода головной боли при мигрени с аурой и без ауры в 2021-2023 гг.

Ключевые слова: головная боль, мигрень, мигрень с аурой, мигрень без ауры, судороги, гормоны, эстрадиол, тестостерон.

Khalimova Khanifa Mukhsinovna
Rashidova Nilufar Safojevna
Holmuratova Bahtigul Nurmukhammad kizi
Tashkent medical academy
Nabiyev Ulugbek Nemat ugli
Nazarkulova Shokhsanam Ulugbek kizi
Tusholova Nodira Oydinbek kizi
Gulistan State University

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF ESTRADIOL AND TESTOSTERONE HORMONES IN THE CLINICAL COURSE OF MIGRAINE DISEASE

ANNOTATION

Primary headaches are one of the most common neurological diseases to date, and the role of sex hormones in their occurrence has been scientifically proven. In this article, we have described the results of our study on the amount of sex hormones (estradiol, testosterone) during the headache attack and non-attack period in migraine with and without aura during the years 2021-2023.

Keywords: headache, migraine, migraine with aura, migraine without aura, seizure, hormones, estradiol, testosterone.

Мавзунинг долзарблиги. Бирламчи бош оғриқлари орасида мигрен (М) касаллигининг клиник кечишида жинсий гормонларнинг ўрни ва аҳамияти энг кўп ўрганилганлигига қарамадан, ҳозирги кунга қадар бу муаммо ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Балоғат ёшига бўлган ўғил болалар ва қизлар орасида эса М нинг тарқалишида (3-10 %) жинсий фарқ деярли мавжуд эмас [1, 3]. Балоғат ёши давридаги гормонал ўзгаришлар сабаб М эркакларга нисбатан аёлларда 2-3 баровар кўпроқ учрайди, бу эса М касаллигининг кечишига аёллардаги ҳайз даври, менопауза, ҳатто, турли гормонал контрацептив воситаларни ичиш ҳам таъсир қилишини кўрсатади [4,5]. Аёлларда М билан касалланиш ҳавфи эркакларга қараганда 3,25 баровар юқори [2,3]. 35 дан 45 ёшгача бўлган аёллар орасида касаллик энг кўп учрайди, бу умумий эркакларнинг атиги 8 фоизига, умумий аёлларнинг эса 25-30 фоизига таъсир қилади [7]. М дан азият чекувчи аёл беморлар касаллик уларда эркакларга нисбатан оғирроқ кечиши ва оғриқ қолдирувчи дорилардан ҳам кўпроқ фойдаланишларини қайд этганлар [6].

Ишончли манбалардан бизга маълумки, М патогенезида серотонинергик тизим катта рол ўйнайди [8]. Бу тизимга жинсий гормонлар (эстрадиол ва тестостерон) ҳам ўз таъсирини ўтказиши [9]. Эстероген шунингдек, эндоген опиоидергик тизимни фаоллаштиради ва яллиғланиш жараёнларини камайтириб, оғриқларга аналгетик таъсир кўрсатади [7]. Бундан ташқари эстероген қон томирлардаги турли яллиғланиш жараёнларини камайтиришга ҳам таъсир қилади [7,11].

Тестостерон гормони ҳам аёлларда М кечишида рол ўйнаши мумкинлиги ҳақида бир неча тадқиқотлар мавжуд [10,11]. Гласер ва бошқалар 3 ой давомида тери ости имплантацияси орқали доимий тестостерон терапияси мигренли беморларнинг 92 фоизда бош оғригининг яхшиланишига олиб келганлигини кўрсатди [15].

Ҳайзга боғлиқ бўлган мигрен хуружлари ҳайз кўришдан олдинги эстероген даражасининг пасайиши билан кўзгатилади [15,19]. Ушбу гипотезани тасдиқлаш учун эстероген инъекциялари ҳайз кўришдан олдин мушак ичига юборилган ва бу мигрен хуружлари бошланишини кечиктирган [16]. Аксинча, прогестерон инъекциялари эса фақат ҳайз кўришни кечиктиришга олиб келган, аммо мигрен хуружларига таъсир қилмаган [17,22]. Яқинда ўтказилган тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, эстерогеннинг пасайиши М ни кўзгатиши мумкин [18,20]. Қизғи шундаки, мигренли аёлларда М бўлмаганларга қараганда эстероген даражаси тезроқ пасаяди [22]. Ҳайз кўрган мигренли 85 нафар аёл бемор билан олиб борилган бир ретроспектив тадқиқотда, 35,3 фоиз ҳолатда мигрен бош оғриғи ҳайз кўришнинг охирига келиб, эстероген тушганидан бир неча кун ўтгач бошланганини хабар қилди. Муаллифларнинг фаразига кўра, бу турдаги мигрен бош оғриғи гормонал ўзгаришлар билан боғлиқ эмас, балки қон йўқотиш туфайли вақтинчалик анемия билан боғлиқ [21]. Ҳайзга боғлиқ мигренни гормонал даволаш, масалан, эстероген гели ёки трансдермал эстрадиол патчини ҳайз пайтида қўллаш, камроқ тез-тез, қисқароқ ва бироз пастроқ интенсивликдаги хуружларга олиб келиши мумкин [23]. Гормонал даволанишни тўхтатгандан кейин эса хуружлар такрорланиши мумкин [23].

Аурали мигрен ҳам эркакларга нисбатан аёлларда кўп учрайди. 1988 йилдан кейин ўтказилган бир қанча тадқиқотларда аурали мигреннинг тарқалиши ўрганилганда, аёллар орасида 2,6-10,8 фоизни, эркаклар орасида эса 1,2-3,7 фоизни ташкил қилди [11,22]. Аурали мигренда менструал мигрендан фарқли равишда эстероген

миқдори юқори кўрсаткичларда бўлади [22]. Эстероген кортикал сезгирликни ўзгартиради ва кортикал тарқаладиган депрессия ривожланишига ҳисса қўшади. Депрессиянинг тарқалиш амплитудаси эстероген даражасига боғлиқ [5,17].

Эркакларда эса аксинча, мигреннинг клиник белгилари нисбатан турғун ва кескин ўзгаришларсиз бўлади, бу ҳам аёл организмидаги гормонал ўзгаришларнинг мигрен клиникасига таъсирини намоён қилади. Аксинча, эркакларда бутун умри давомида мигреннинг кечиши нисбатан барқарор кўринади, бу эса мигрен фенотипидаги аёлларда жинсий гормонларнинг ўзига хос аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади [11].

Юқорида баён этилган адабиётлар таҳлиliga асосланган ҳолда шуни айтишимиз мумкинки, аёл ва эркак организмидаги жинсий гормонлар М патофизиологиясида муҳим аҳамият касб этади. Шундан келиб чиққан ҳолда, биз мазкур тадқиқот ишимизда мигреннинг ҳар иккала (аурали, аурасиз) клиник кўринишида хуруж ва хуруждан ташқари даврларда эстрадиол ҳамда тестостерон гормонларининг қондаги миқдорини ўрганишни мақсад қилдик.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мақсадига эришиш ва ўз олдимизга қўйилган вазифаларни ҳал этиш учун Тошкент тиббиёт академияси Неврология ва тиббий психология кафедраси клиник базаси ҳисобланган Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш марказининг кўп тармоқли клиникаси неврология бўлимида стационар ва амбулатор шароитда даволанган 60 нафар мигрен билан касалланган беморлар танлаб олинди. Назорат гуруҳи ёшга мос бўлган 15 нафар амалий жиҳатдан соғлом бўлган ва М бўлмаган инсонлардан иборат бўлди.

Асосий гуруҳдаги беморларнинг ёши 18-45 ёшгача бўлиб, эркак беморларнинг ўртача $30,8 \pm 11,1$ ва аёлларнинг ўртача ёши $31,2 \pm 10,9$ ни ташкил этди. Касаллик давомийлиги эркакларда $7,3 \pm 5,6$ йилни ташкил этган бўлса, аёлларда эса $8,7 \pm 5,8$ йилни ташкил этди.

Ташхис 2018 йилда қайта кўриб чиқилган ва тасдиқланган бош оғриғи учинчи Халқаро таснифи бўйича қўйилди (ICHD-3). Барча беморлардан ва назорат гуруҳидагилардан тадқиқотда иштирок этиши учун ёзма равишда розилик олинди. Беморларнинг ёши, жинси ва бош оғриғи хуружлари ҳақидаги маълумотлар қайд этилди.

Бош оғриғи хуружлари патогенезидаги гормонлар ўрнини инобатга олган ҳолда беморлар қон плазмасида бош оғриқ хуружи ва хуруждан ташқари вақтларда эстрадиол ҳамда тестостерон гормонлари текширилди. Текширув учун қон таҳлили бемор қорни оч бўлган вақтда эрталабки вақтда кубитал венадан 5 мл дан олинди ва олинган қон таҳлили ва олинган таҳлил намуналари “Kani-med Healthcare” лабораториясида текширилди. Гормонлар таҳлили натижалари назорат гуруҳидаги текширилувчилардан олинган натижалар билан солиштирилди.

Статистик аҳамиятли ўзгариш учун $P < 0,05$ кўрсаткич ишончлилик даража деб қабул қилинди. Бундан ташқари, статистик маълумотларни қайта ишлаш учун Graphpad Prisma-9.5.1 ҳамда Epilab-7 дастурларидан ҳам фойдаланилди.

Натижалар. Тадқиқот учун танлаб олинган М билан касалланган 60 нафар беморларнинг барчаси икки гуруҳга: аурали ва аурасиз М гуруҳларига бўлиб ўрганилди (1-жадвал). Асосий гуруҳ беморлари орасида аурали мигреннинг кузатилиши эркак беморларга қараганда аёл беморларда устунлик қилди. Аурасиз мигреннинг кузатилиши аёл беморлар орасида эркакларга қараганда кўпроқ учради ($p < 0,05$).

Тадқиқот учун олинган беморларнинг демографик маълумотлари

Хусусиятлар	Мигрен	
	Аурали мигрен	Аурасиз мигрен
n	26	34
Ўртача ёш	32,4±6,2	31,9±1,3
Аёллар	21/80,8%	27/79,4%
Эркаклар	5/19,2%	7/20,6%
Касаллик давомийлиги (йил)	9,9±5,2	7,9±6,36

Асосий ва назорат гуруҳдаги беморлар орасида жинс бўйича нисбати солиштирилганда 1-расмдаги каби натижалар олинди. Асосий гуруҳдаги беморларнинг 55% (33 нафар) ни аёллар, 45%

қисмини эса эркак (27 нафар) беморлар ташкил қилди ва шунга мос равишда назорат гуруҳдаги беморларнинг 60% қисмини аёллар, 40% қисмини эса эркаклар ташкил қилди (1-расм).

1-расм. Асосий ва назорат гуруҳдаги беморлар жинс бўйича нисбати

Тадқиқотимиз давомида аурасиз мигрен кузатилган аёл ва эркак беморлар хуруж ва хуруждан ташқари даврда тестостерон ва эстрадиол гормонининг қон зардобидаги концентрацияси ўрганилди.

Тадқиқотимизнинг дастлабки босқичида аурасиз М билан касалланган аёл беморларда эстрадиолнинг қон зардобидаги концентрацияси ҳайз циклининг 1 ва 2 фазасида таққосланди (2 жадвал). Олинган натижалар назорат гуруҳдаги текширилувчилар қон зардобидаги гормон миқдори билан солиштирилди ва

статистик қайта ишланди. Хуруж даври кузатилган аёл беморларда ҳайз циклининг 1 фазасида эстрадиол концентрациясининг пасайиши қайд этилди (p=0,02).

2 фазада эса меъерий кўрсаткичлар қайд этилди ва статистик ишончли фарқни ташкил этмади (p=0,09). Тестостерон гормони миқдори аёл беморларда хуруж даврида меъерий қийматлар оралиғидаги кўрсаткични қайд этди, аммо статистик ишончли фарқ аниқланмади (p=0,07).

Аурасиз мигрен билан касалланган беморлар қон зардобидаги эстрадиол ва тестостерон концентрацияси

	Аурасиз мигрен (n=34)				Назорат гуруҳ (n=30)			
	Эркак (n=7)		Аёл (n=27)		Эркак (n=12)		Аёл (n=18)	
	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол pg/ml	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол pg/ml	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол pg/ml	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол pg/ml
Хуруж даври	3,8±4,02*	65±6,53*	0,62±0,5*	1 фаза 9,83±6,08#	2.2-10.5	0-87	0-1	1 фаза 15-112
				2 фаза 42,7±7,3				2 фаза 48-172
Хуружсиз даври	8,4±5,2**	75±8,05**	0,35±0,7*	1 фаза 38,21±3,01*	2.2-10.5	0-87	0-1	1 фаза 15-112
				2 фаза 78,7±4,4*				2 фаза 48-172

Изоҳ: #- назорат гуруҳдагиларга нисбатан фарқланиш ишончли (#-P<0,05)

-назорат гуруҳдагилар билан таққосланганда ишончли фарқ топилмади (-P<0,08)

Хуруждан ташқари даврда аёлларда эстрадиол гормони ҳайз циклининг 1 ва 2 фазаларида меъерий кўрсаткичларни кўрсатди. Тестостерон гормони ҳам аёлларда хуруждан ташқари даврда меъерий кўрсаткичларда чиқди, статистик ишончли фарқ топилмади (p=0,06). Эркак беморларимизда хуруж даврида (p=0,07) ва хуруждан ташқари (p=0,09) даврда эстрадиол миқдори

бўйича меъерий кўрсаткичлар қайд этилди ва статистик ишончли фарқ топилмади. Хуруж вақтида (p=0,06) ва хуруждан ташқари (p=0,09) даврда ҳам эркакларда тестостерон миқдори меъерий қийматларда эканлиги аниқланди (p=0,06).

Кейинги ўринда биз аурали М касаллигида ҳам худди шу тарзда гормонлар миқдорини солиштириб чиқдик ва худди шу жиҳатдан

хорижий адабиётларга юзланганимизда у ердаги маълумотларга қўра аурали М касаллигида эстрадиол гормони М хуружи вақтида юқори кўрсаткичларда бўлади, хуруждан ташқари вақтда эса нисбатан пастроқ бўлади. Тадқиқотимиз давомида аурали М кузатилган аёл ва эркак беморлар хуруж ва хуруждан ташқари даврда тестостерон ва эстрадиол қон зардобидаги концентрацияси ўрганилди. Аёл беморларда эстрадиолнинг қон зардобидаги концентрацияси ҳайз циклининг 1 ва 2 фазасида таққосланди. Олинган натижалар гормон миқдорининг нормал қиймати билан солиштирилди ва статистик қайта ишланди.

Хуруж даври кузатилган аёл беморларда ҳайз циклининг 1 фазасида эстрадиол концентрациясининг ортиши қайд этилди

($p=0,04$) (3-жадвал). 2 фазада эса меъерий кўрсаткичларга нисбатан ошганлиги қайд этилди. Аммо статистик ишончли фарқни ташкил этмади ($p=0,06$). Эркак беморларимизда эса эстрадиол миқдори меъерий кўрсаткичлардан ошганлиги қайд этилди ва статистик ишончли фарқ $p=0,05$ ни ташкил қилди. Тестостерон гормони миқдори аёл беморларда хуруж даврида нормал меъерий қийматлар оралиғидаги кўрсаткични қайд этди, аммо статистик ишончли фарқ аниқланмади. Хуруж вақтида эркакларда тестостерон миқдори нисбатан камайганлиги аниқланди $p=0,03$. Хуруждан ташқари даврда эса эркакларда тестостерон гормони концентрациясида сезиларли ўзгаришлар кузатилмади.

3-жадвал

Аурали мигрен билан касалланган беморлар қон зардобидаги эстрадиол ва тестостерон концентрацияси

	Аурали мигрен (n=23)				Назорат гуруҳ (n=30)			
	Эркак (n=5)		Аёл (n=18)		Эркак (n=12)		Аёл (n=18)	
	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол (pg/ml)	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол (pg/ml)	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол (pg/ml)	Тестостерон (нг/мл)	Эстрадиол (pg/ml)
Хуруж даври	1,75±2,5 [^]	124,1±3,73*#	0,27±0,3	1 фаза 150,21±3,01*#	2.2-10.5	0-87	0-1	1 фаза 15-112
				2 фаза 113,7±9,2				2 фаза 48-172
Хуруж сиз даври	7,5±8,7	65±0,82	0,40±0,3	1 фаза 38,21±3,01				
				2 фаза 78,7±4,4				

Изоҳ: [^]-назорат гуруҳдагиларга нисбатан ишончли фарқ аниқланди ($^{\wedge}$ - $P<0,06$)

#-эстрадиол миқдорида фарқланиш ишончли (#- $P<0,04$)

Хулоса. Аурасиз мигрен касаллигида аёлларда ҳайз циклининг биринчи фазасида қонда эстрадиол миқдори камайд (9,83±6,08 пг/мл), иккинчи фазасида меъерий ҳолатда бўлиши бош оғриғи хуружи давомийлиги билан узвий боғлиқдир ($r=0,6$) ($p<0,05$). Аурали мигрен билан касалланган аёл (150,21±3,01 пг/мл) беморларда ҳам эркак беморларда (124,1±3,73 пг/мл) ҳам эстрадиол миқдори юқори эканлиги аниқланди ва бу хуружлар давомийлиги ва интенсивлигига таъсир кўрсатди.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, биз М билан касалланган беморларда оғриқ хуружи ва хуруждан ташқари вақтда жинсий гормонларни (эстрадиол, тестостерон) текширдик ва олинган натижаларни назорат гуруҳдагилардан олинган натижалар билан таққосладик. Таққослаш натижаларимизга қўра, аурасиз мигренда хуруж даврида аёлларда эстрадиол миқдори паст бўлса, аурали мигренда эса акчинча, хуруж даврида эстрадиол гормонининг миқдори юқори эканлиги, тестостерон миқдорида эса статистик жиҳатдан ишончли ўзгариш йўқлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Амелин А.В. и др. Диагностика и лечение мигрени: Руководство для врачей // М.:МЕД пресс-информ. – 2022. – 265 с.
2. Вейн А.М., Колосова О.А., Яковлев Н.А. и др. Головная боль: классификация, клиника, диагностика, лечение // Методическая рекомендация. – 2019.;
3. ВОЗ. – апрель – 2016. // <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders>.
4. Гафуров Б.Г. Современные представления о патогенезе и лечения мигрени // Журнал Человек и лекарство: Узбекистан. – 2014. – № 2. – С. 55–58.
5. Данилов А.Б., Голубев В.Л. Влияние гендера на болевой порог мужчин и женщин при мигрени без ауры // Интернет-журнал «Головная боль» [Электронный ресурс] – 2017. – №1. –Доступ: <http://www.smo1ensk.ru/user/headache/>
6. Джурабекова А.Т., Мавлянова З. Ф., Ниезов Т. Ш. Мигрень клиникаси, диагностикаси, давоси: Учеб.-метод. пособ. – Самарканд, 2014. – С. 6.
7. Кадьков А.С., Шахпаронова Н.В. Мигрень и ее лечение // Русский медицинский журнал. – 2019. – С. 1305
8. Осипова В.В. Первичные головные боли: диагностика и лечение // Мет.рекомен. – 2017.
9. Осипова В.В., Табеева Г.Р. Первичные головные боли: диагностика, клиника, терапия. Практическое руководство // Медицинское информационное агентство – 2017. – С. 336.
10. Табеева Г.Р. Мигрень // - М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2018. – С. 624.
11. Фролов Б.С., Пашковский В.Э., Курпатов В.И. Современные подходы к диагностике и лечению мигрени // Терра Медика Нова. – 2019. – № 2. – С. 5-6.
12. American Headache Society The American Headache Society Position Statement On Integrating New Migraine Treatments Into Clinical Practice // Headache. – 2019. – №59(1). P. 1–18.
13. Fava A., Pirritano D., Consoli D. et al. Chronic migraine in women is associated with insulin resistance: a cross-sectional study // Eur J Neurol. – 2016. – Vol. 21. – P. 267–272.

14. Goadsby P.J., Silberstein S.D. Pathophysiology of Migraine: A disease of the Brain // *Headache*. – Butterworth-Heinemann. – 2018. – Vol. 8. – P.5-25.
15. Loder E.W., Buse D.C., Golub J.R. (2005) Headache and combination estrogenprogestin oral contraceptives: integrating evidence, guidelines, and clinical practice // *Headache*. – 2015. – Vol. 45. – P. 224–231.
16. Manzoni G.T. Epidemiology of migraine // *Journal of Headache and Pain*. – 2018. – Vol. 4 – P. 18–22.
17. Marcus D.A. Sex hormones and chronic headache in women // *Expert Opin Pharmacother*. – 2019. – № 2. – P. 1839–1848.
18. Miller V.M., Duckles S.P. Vascular actions of estrogens: functional implications // *Pharmacol Rev*. – 2018. – № 60. – P. 210–241.
19. Pavlovic J.M., Allshouse A.A., Santoro N.F. Sex hormones in women with and without migraine: Evidence of migraine-specific hormone profiles // *Neurology*. – 2022. – № 87. – P. 49–56.
20. Rasmussen B.K. (2019) Epidemiology of Headache // *Cephalalgia*. – 2020. – № 15. – P. 45–68.
21. Ripa P., Ornello R., Degan D. Migraine in menopausal women: a systematic review // *Cephalalgia*. – 2022. – Vol. 7. – P. 773–782.
22. Stillman M. Steroid hormones in cluster headaches // *Curr Pain Headache*. – 2019. – № 10. – P. 147–152.
23. Tassorelli C., Greco R., Allena M. et al. Transdermal hormonal therapy in perimenstrual migraine: why, when and how? // *Pain and Headache* – 2014. – Vol. 16. – P. 467–473

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000